

УДК 372.874

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/21>

Ротова Н.А.

ORCID: 0000-0001-9792-7889, канд. пед. наук

Сургутский государственный педагогический университет

г. Сургут, Россия

К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Аннотация. Обосновывая необходимость организации педагогического сопровождения процесса социализации первоклассников, автор раскрывает особенности применения метода поощрения при оценивании динамики образовательных достижений первоклассников.

Ключевые слова: первоклассники; социализация; процесс адаптации; метод поощрения.

Rotova N.A.

ORCID: 000-0001-9792-7889, Ph.D.

Surgut State University

Surgut, Russia

TO THE QUESTION OF ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF FIRST GRADERS

Abstract. Justifying the necessity of organizing pedagogical support of the process of socialization of first graders, the author reveals the features of the application of the method of encouragement when assessing the dynamics of educational achievements of first graders.

Key words: first graders; socialization; adaptation process; incentive method.

Обучение в первом классе характеризуется следующими особенностями: первоклассник находится в особой социальной ситуации развития, когда происходит переход от игровой к учебной деятельности, ученик осознает новый социальный статус ученика, который требует от него выполнения различных обязанностей, организации работы над собой для воспитания у себя личностных качеств, начиная от бытовой самостоятельности, заканчивая овладением умением учиться, безотметочный характер в течение всего года обучения. Рассматривая особенности периода адаптации первоклассников, Г.А. Цукерман отмечает огромную роль учителя начальных классов, который, являясь представителем нового социума, не только транслирует правила, нормы поведения в нем, но и требует их соблюдения [5]. Несомненно, к поступлению в первый класс ребенок уже имеет определенный уровень готовности к

обучению, однако чтобы не получилось так, что одни ученики идут в школу с удовольствием, а другие нет, педагогический коллектив объединяет усилия свои и родителей для успешного прохождения первоклассниками периода адаптации и внутреннего принятия ими статуса ученика. Именно учитель начальных классов организует процесс педагогического сопровождения первоклассников в период адаптации. Сущность и структура этого процесса подробно рассмотрена в исследовании Т.В. Красниковой и представляет совокупность следующих взаимосвязанных этапов: диагностического, предполагающего сбор необходимой информации о первокласснике на основе использования различных методов и определение индивидуальных особенностей развития учеников, проективного, результатом которого является составление плана согласованных действий различных специалистов, определение стратегии педагогического сопровождения; коррекционно-развивающего, реализация которого обеспечивает выполнение намеченного плана действий и достижение желаемых результатов; профилактико-просветительского, в ходе которого организуется просветительская работа со всеми участниками образовательного процесса; рефлексивный этап, необходимый для осмысления заявленных целей [3].

Как известно, каждый первоклассник имеет свои мотивы обучения, побуждающие его учиться. Учение – это нелегкий труд, результаты которого не видны сразу, и вообще, ребенку крайне сложно их увидеть, потому что учебная деятельность имеет свою специфику, которую младшему школьнику, прежде всего, надо понять. Особого внимания заслуживает рассмотрение сущностного содержания процесса оценивания результатов учебного труда первоклассника. Обобщив опыт педагогов-практиков, представленный в педагогических журналах, увидим, что в большинстве своем они используют для оценивания учебных достижений учеников такие средства как «смайлики», «штампики», «тучки» и «солнышки», которые являются своего рода аналогом отметок (<https://clck.ru/NpuGv>). В чем же тогда суть безотметочного обучения, и почему оно характерно весь период обучения в первом классе? Согласно требованиям ФГОС НОО, Примерной ООП НОО, в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы» указано, что в первом классе отметки обучающимся не ставятся, а результаты не оцениваются, и это, с одной стороны, справедливо, так как еще планируемые результаты не достигнуты, а объектом оценки предметных результатов, как указано в требованиях ФГОС НОО, является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе и на основе метапредметных действий. Наиболее адекватным инструментом, по мнению создателей ФГОС НОО, для оценки динамики образовательных достижений, обучающихся является портфель достижений ученика – специально организованная подборка работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Наиболее проблемным для педагогов является выявление критериальной основы тех работ, которые являются составляющими портфеля достижений. В качестве инструментария для оценки предметных результатов в

Примерной ООП НОО рекомендуется использовать тесты для оценки индивидуальных достижений и мониторинга качества образования, для оценки метапредметных результатов – комплексные работы на межпредметной основе, групповые проекты, для личностных результатов – методики самооценки, отношений, структуры мотивации, морально-этические дилеммы, анкеты для сбора контекстной информации (<https://fgosreestr.ru/>).

Процесс достижения планируемых результатов достаточно длительный и у учителя начальных классов возникает необходимость в период педагогического сопровождения первоклассников так или иначе через применение метода поощрения показывать ориентиры того, насколько верно ученик справляется с выполнением своих обязанностей, как в урочное, так и во внеурочное время, и, вместе с тем, есть затруднения в теоретически обоснованном выборе педагогических средств поощрения в период адаптации первоклассников. Цель исследования – обосновать применение метода поощрения в процессе организации педагогического сопровождения социализации первоклассников. Проанализировав нормативные документы, психолого-педагогическую литературу, рассмотрим, проявление каких именно способностей, умений первоклассников можно поощрять, сущностное содержание поощрения, особенности применения метода поощрения. Поощрение в словаре методических терминов рассматривается как метод воспитания, стимулирующий деятельность обучаемого [1]. В исследовании будем рассматривать содержание поощрения согласно позиции, представленной в энциклопедическом словаре педагога, где, с одной стороны, уточняется, что поощрение, как метод воспитания, применяется для стимулирования личностного роста и развития и предлагается спектр приемов поощрения, к которым относят поддержку, подарок, улыбку, и т. д., а, с другой стороны, поощрение рассматривается как положительная оценка учения, труда, поведения. Отмечается, что поощрять можно проявление любых черт характера, поступки человека, направленные на создание положительного, доброго: различного рода познавательных интересов, верного учебного ответа, доброго поступка, творчества и т. д. [2].

В деятельности педагога начальных классов метод поощрения, несомненно, применяется наиболее часто именно в период адаптации первоклассников, когда педагогом осуществляется их педагогическое сопровождение. Опираясь на результаты научных исследований Л.Н. Носовой, где представлено содержание процесса формирования действия оценки у будущих педагогов, отметим, что для правильного применения метода поощрения необходимо составить план действий педагога, основанный на ориентировочной основе действия оценивания, для построения которой педагогу необходимо ответить на ряд вопросов:

- Какой результат будет получен после выполнения действия?
- Каким требованиям должен удовлетворять этот результат?
- Каким образом можно проверить, соответствует ли он этим требованиям? Составление перечня критериев оценки результата действия с обоснованием.
- Какие действия необходимо выполнить для достижения результата? [4].

Таким образом, план действий педагога начальных классов при осуществлении поощрения будет следующим:

1. Решить, какое содержание педагог будет вкладывать в понятие поощрения первоклассников в период адаптации, на чьи научные идеи будет при этом опираться.
2. Формулирование общей идеи, принципов, которых необходимо придерживаться при поощрении первоклассников в период адаптации.
3. Определение состава и последовательности действий, выполняя которые, педагог получит сформированность тех или иных умений первоклассников в период адаптации.
4. Обосновать, что действий, которые он будет выполнять, поощряя первоклассников, будет достаточно.
5. Определить способ выполнения каждого действия для того, чтобы результат поощрения был положительным.

Опираясь на рассмотренное выше понимание сущности поощрения, под его результатом будем понимать сформированность умений первоклассников в учении, труде, поведении. Требования к результату любого поощрения, которое применяет в своей практике учитель в первом классе, основываются, во-первых, на содержании понятия готовности первоклассников к обучению, отраженных в Примерной ООП НОО:

- эмоциональная готовность предполагает, что ребенок умеет проявлять свои чувства на основе социальных норм и регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования;
- мотивационная готовность заключается в выстраивании иерархии мотивов, в том числе и социальных, с доминированием учебно-познавательных;
- коммуникативная готовность проявляется в умении первоклассника выстраивать общение с учителем и одноклассниками для решения поставленной учебной задачи и учебного содержания;
- физическая готовность определяется уровнем развития двигательных навыков и качеств;
- интеллектуальная готовность первоклассника представляет совокупность сформированной познавательной позиции в отношении окружающего мира и умения рассуждать, выявлять причинно-следственные связи при решении мыслительных задач,
- речевая готовность характеризуется уровнем сформированности различных сторон речи - фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической.

Во-вторых, следует учитывать особенности содержания оценки личностных результатов на уровне НОО:

- сформированность внутренней позиции ученика отражается в проявлении его эмоционально-положительного отношения к школе, в ходе образовательной деятельности – на ориентирование ученика на познание нового, овладение навыками учебного сотрудничества;

– умение самооценки, основанное на осознании первокласником собственных возможностей в учебе, трудностей, поиске способов их преодоления, на уважении себя и вере в успех;

– сформированность мотивации учебной деятельности, что ярко проявляется через любознательность, стремление к совершенствованию способностей, познавательный интерес к поиску нового содержания, способов решения проблем;

– умение решать моральные проблемы на основе децентрации, учитывая различные точки зрения на решение моральной дилеммы;

– умение оценивать собственные поступки и действия других людей на основе соблюдения или нарушения моральных и культурных норм, принятых в социуме.

Таким образом, учитывая особенности оценки личностных результатов первокласников, определим, что основным объектом поощрения в процессе социализации первокласников является сформированность:

– внутренней позиции ученика, насколько он принимает и осваивает свою новую социальную роль;

– осознанности своей этнической принадлежности, стремления к познанию истории своего народа, Родины;

– умения адекватной самооценки своих достижений, определения границ «знания» и «незнания», осознанного стремления к преодолению разрыва между ними;

– умения регулировать собственное моральное поведение на основе этических чувств – достоинства, долга, стыда, дружбы, справедливости, совести и понимания социальной необходимости выполнения моральных норм.

Таким образом, выделим следующие особенности применения метода поощрения в процессе организации педагогического сопровождения процесса социализации первокласников:

– при применении метода поощрения первокласников следует основываться на соблюдении основных этапов педагогического сопровождения первокласников в период адаптации;

– при поощрении первокласников следует учитывать особенности их новой социальной ситуации развития;

– при определении педагогом начальных классов способа выполнения действия поощрения первокласников следует опираться на перечень критериев оценки результата действия поощрения с обоснованием.

Литература

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 448 с.

2. Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). Екатеринбург, 2000. 937 с.

3. Красникова Т.В. Технология психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации младших школьников // Проблемы современного педагогического образования, 2018. № 1. С. 126-129.

4. Носова Л.Н. О формировании действия оценки у будущих учителей // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2015. № 3. С. 26-33.

5. Цукерман Г.А. Миндарова В.А., Романеева М.П., Суховерша Л.А., Табачникова Н.Л., Шияновская С.И. Оценка без отметки. М.; Рига: Эксперимент, 1999. 136 с.

© Ротова Н.А., 2021